

Paperspace GPU クラウドを活用した 計算社会科学入門

— Python チュートリアルと実行結果 —

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2025 年 2 月（2026 年 4 月改訂）

概要

本稿は、クラウド GPU サービス Paperspace を活用して計算社会科学（Computational Social Science）の主要な分析手法を実践的に学ぶためのガイドである。環境構築から、エージェントベースモデリング（ABM）、大規模言語モデル（LLM）を用いた合成社会実験、自然言語処理（NLP）、ソーシャルネットワーク分析、ベイズ推定、画像分析まで 7 つの分析手法を扱い、さらに Paperspace CLI (`pspace`) および DigitalOcean MCP サーバーとの連携を解説する。Google Colab との料金・機能の比較も行い、GPU クラウドの選択指針を示す。各チュートリアルは Python スクリプトと Jupyter Notebook の両形式で提供され、PEP 723 に準拠した依存関係の自動管理により、`uv run` コマンド一つで実行できるよう設計されている。

目次

はじめに	4
計算社会科学とは	4
Paperspace の概要	4
本稿の構成	4
実行環境と <code>uv</code> の利用	5
1 環境セットアップと GPU 確認	5
1.1 概要	5
1.2 実行方法	6
1.3 GPU 確認	6
1.4 行列演算ベンチマーク	6
1.5 実行結果	6
2 エージェントベースモデリング	7

2.1	概要	7
2.2	Schelling 分居モデル	7
2.3	実行結果	8
2.4	パラメータスイープ	9
3	LLM 合成社会実験	9
3.1	概要	9
3.2	手法	9
3.3	実行結果	10
3.4	考察	11
4	自然言語処理	11
4.1	概要	11
4.2	感情分析	11
4.3	テキスト埋め込みと類似度分析	12
4.4	GPU ベンチマーク	13
5	ソーシャルネットワーク分析	13
5.1	概要	13
5.2	Zachary 空手クラブネットワーク	14
5.3	スケールフリーネットワーク	15
5.4	SIR 情報拡散シミュレーション	15
6	ベイズ推定	16
6.1	概要	16
6.2	合成データ	16
6.3	階層ベイズモデル	16
6.4	MCMC 推定結果	17
7	画像の社会科学的分析	18
7.1	概要	18
7.2	モデルと前処理	18
7.3	サンプル画像と分類結果	18
7.4	特徴量抽出と類似度分析	19
7.5	実際の研究への応用	20
8	Paperspace CLI ツール	20
8.1	利用開始の準備	20
8.2	インストールと認証	20
8.3	pspace CLI コマンドリファレンス	21
8.4	研究ワークフロー例	25
8.5	コスト管理のベストプラクティス	26

8.6	DigitalOcean MCP サーバーとの連携	27
9	Paperspace と Google Colab の比較	28
9.1	料金体系	29
9.2	GPU コスト比較	29
9.3	月額コストのシミュレーション	29
9.4	機能比較	30
9.5	用途別の推奨	31
10	まとめと発展	31
10.1	発展課題	32
10.2	再現性の確保	32

はじめに

計算社会科学とは

計算社会科学（Computational Social Science）は、大規模データと計算手法を用いて社会現象を分析する学際的分野である。従来の社会科学手法にコンピュータサイエンスの手法を融合させることで、以下のような新たなアプローチが可能になった。

- エージェントベースモデリング：社会的相互作用のボトムアップシミュレーション
- 大規模言語モデル：合成調査や世論シミュレーション
- 自然言語処理：大量のテキストデータの感情分析・分類
- ネットワーク分析：社会関係の構造と情報拡散の解明
- ベイズ推定：不確実性を考慮した柔軟な統計モデリング
- 画像分析：都市環境や街路景観の定量的評価

これらの手法の多くは、大量の計算資源を必要とする。特にディープラーニングモデルの訓練・推論や大規模シミュレーションでは、GPU（Graphics Processing Unit）の活用が不可欠である。

Paperspace の概要

Paperspace^{*1}は、DigitalOcean 傘下の GPU クラウドコンピューティングプラットフォームである。完全な Linux 仮想マシン（CORE VM）として GPU インスタンスを提供し、SSH 接続で自由に操作できる。公式 CLI ツール `pspace` によるマシン管理の自動化も可能である（第 8 節で詳述）。利用可能な GPU の例を表 1 に示す。Google Colab との詳細な比較は第 9 節で行う。

表 1 Paperspace で利用可能な主な GPU（2026 年 4 月時点）

GPU	VRAM	用途の目安	時間単価
M4000	8 GB	小規模実験・学習用	\$0.45/hr
A4000	16 GB	NLP・画像分析	\$0.76/hr
A5000	24 GB	中規模の推論	\$1.38/hr
A6000	48 GB	大規模推論	\$1.89/hr
A100	40–80 GB	大規模モデル・MCMC	\$3.09–3.18/hr
H100	80 GB	LLM のファインチューニング	\$5.95/hr

本稿の構成

本稿は以下のチュートリアルで構成される。各チュートリアルは独立して実行可能であり、Python スクリプト（.py）と Jupyter Notebook（.ipynb）の両形式で提供される。

*1 <https://www.paperspace.com>

1. 環境セットアップ (第 1 節) : GPU 確認・ベンチマーク
2. エージェントベースモデリング (第 2 節) : Schelling 分居モデル
3. LLM 合成社会実験 (第 3 節) : 合成サーベイ
4. 自然言語処理 (第 4 節) : 感情分析・テキスト類似度
5. ネットワーク分析 (第 5 節) : コミュニティ検出・情報拡散
6. ベイズ推定 (第 6 節) : 階層ベイズモデル
7. 画像分析 (第 7 節) : CNN による都市画像分類
8. Paperspace CLI ツール (第 8 節) : pspace CLI の活用

また、チュートリアルに続けて Paperspace と Google Colab の比較 (第 9 節) を行い、最後にまとめと発展課題 (第 10 節) を述べる。

実行環境と uv の利用

本チュートリアルでは、Python のパッケージ管理ツール `uv`^{*2} を用いる。各スクリプトは PEP 723^{*3} に準拠し、ファイル先頭にインラインスクリプトメタデータとして依存パッケージを宣言している。これにより、以下のコマンド一つで依存パッケージの解決と実行が自動的に行われる。

```
uv run tutorials/01_setup.py
```

PEP 723 のメタデータは以下の形式で記述される。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "torch",
5 #     "numpy",
6 # ]
7 # ///
```

`uv` がインストールされていない場合は、以下のコマンドでインストールできる。

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

1 環境セットアップと GPU 確認

1.1 概要

Paperspace 環境での最初のステップとして、GPU の認識確認と基本的なベンチマークを行う。PyTorch^{*4} を用いた行列演算で CPU と GPU の性能差を測定する。本スクリプトのベンチマーク手法は PyTorch 公式チュートリアル^{*5}を参考にした。

^{*2} <https://docs.astral.sh/uv/>

^{*3} <https://peps.python.org/pep-0723/>

^{*4} Paszke, A. et al. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. *NeurIPS*. <https://pytorch.org/>

^{*5} <https://pytorch.org/tutorials/recipes/recipes/benchmark.html>

1.2 実行方法

```
uv run tutorials/01_setup.py
```

1.3 GPU 確認

PyTorch の `torch.cuda` モジュールを使って GPU の利用可否を確認する。

```
1 import torch
2
3 if torch.cuda.is_available():
4     print(f"GPU: {torch.cuda.get_device_name(0)}")
5     print(f"VRAM: {torch.cuda.get_device_properties(0).total_mem /
6             1e9:.1f} GB")
7 else:
8     print("GPU not available - running on CPU")
```

GPU 搭載環境では、GPU 名やメモリ容量が表示される。CPU のみの環境ではフォールバックメッセージが表示されるが、すべてのチュートリアルは CPU でも動作するように設計されている。

1.4 行列演算ベンチマーク

4096 × 4096 の行列積を 5 回実行し、中央値を報告する。

```
1 size = 4096
2 a = torch.randn(size, size, device=device)
3 b = torch.randn(size, size, device=device)
4
5 times = []
6 for _ in range(5):
7     if device.type == "cuda":
8         torch.cuda.synchronize()
9         start = time.perf_counter()
10        c = a @ b
11        if device.type == "cuda":
12            torch.cuda.synchronize()
13        times.append(time.perf_counter() - start)
```

1.5 実行結果

CPU 環境 (PyTorch 2.10.0) での測定結果を表 2 に示す。

表 2 行列演算ベンチマーク結果 (4096 × 4096)

環境	中央値 (秒)	備考
CPU (Intel/AMD)	1.52	PyTorch 2.10.0
GPU (A4000)	~0.01*	約 150 倍の高速化が期待される
GPU (A100)	~0.005*	約 300 倍の高速化が期待される

* GPU の値は一般的なベンチマーク結果に基づく推定値。本環境では未測定。

GPU を使用することで、行列演算は 100~300 倍程度の高速化が得られる。この差は、大規模なディープラーニングモデルの訓練・推論時にさらに顕著になる。

2 エージェントベースモデリング

2.1 概要

エージェントベースモデリング (ABM) は、個々のエージェントの行動ルールからマクロな社会現象を再現するボトムアップ型のシミュレーション手法である。ここでは Schelling の分居モデル [1] を Mesa フレームワーク [2] で実装する。実装は Mesa 公式ドキュメントの Schelling チュートリアル*6を参考にした。

2.2 Schelling 分居モデル

Schelling の分居モデルは、個人の軽度な同質性選好 (「近隣住民の一定割合が同じタイプであることを望む」) が、マクロレベルでの強い居住分離を生み出すことを示す古典的モデルである。

モデルの設定

- 20 × 20 の格子空間に 2 種類のエージェントを配置
- 各エージェントは近隣 8 セル (Moore 近傍) の同タイプ比率を計算
- 同タイプ比率が閾値 h (homophily) 未満であれば、ランダムな空きセルに移動
- 分居度は全エージェントの同タイプ近隣比率の平均で測定

主要コード

```
1 class SchellingAgent(mesa.Agent):
2     def __init__(self, model, agent_type):
3         super().__init__(model)
4         self.type = agent_type
5
6     def step(self):
7         neighbors = self.model.grid.get_neighbors(
8             self.pos, moore=True, radius=1
```

*6 https://mesa.readthedocs.io/stable/tutorials/intro_tutorial.html

```
9     )
10    if not neighbors:
11        return
12    same = sum(1 for n in neighbors if n.type == self.type)
13    if same / len(neighbors) < self.model.homophily:
14        self.model.grid.move_to_empty(self)
```

2.3 実行結果

デフォルトパラメータ ($h = 0.4$, 格子サイズ 20×20 , 密度 0.8) でのシミュレーション結果を示す。

- 初期分居度: 0.644 (ランダム配置に近い値)
- 最終分居度: 0.790 (30 ステップ後)

図 1 に初期状態と最終状態の格子を、図 2 に分居度の時系列推移を示す。

図 1 Schelling 分居モデルの格子状態 (左: 初期状態、右: 30 ステップ後)

図 2 分居度の時系列推移 (homophily = 0.4)

2.4 パラメータスイープ

同質性選好の閾値 h を 0.1 から 0.8 まで変化させた場合の最終分居度を図 3 に示す。

図 3 パラメータスイープ: 同質性選好閾値と最終分居度の関係

$h = 0.1$ でも分居度は 0.531 に達し、 $h = 0.7$ では 0.983 とほぼ完全な分居が生じる。この結果は、個人レベルの軽度な選好がマクロレベルで増幅されるという Schelling の洞察を定量的に確認するものである。

3 LLM 合成社会実験

3.1 概要

大規模言語モデル (LLM) にデモグラフィック・ペルソナを与え、政策質問への回答を生成する合成調査 (Synthetic Survey) を実施する。これは計算社会科学における新しいアプローチであり、従来の世論調査を補完する手段として注目されている [3, 4]。本スクリプトでは Hugging Face Transformers[5] の `text-generation` パイプラインを使用し、小規模モデル (`openai-community/gpt2`) でペルソナベースの合成回答を生成する。

3.2 手法

ペルソナ設計

12 種類のペルソナを定義する。各ペルソナは年齢 (20 代~70 代)、職業 (大学生・会社員・公務員等)、政治的傾向 (リベラル・中道・保守) の属性を持つ。

```
1 personas = [  
2     {"age": "20代", "occupation": "大学生",  
3       "political_leaning": "リベラル"},  
4     {"age": "30代", "occupation": "公務員",  
5       "political_leaning": "保守"},
```

```
6 # ... 計12ペルソナ
7 ]
```

プロンプトテンプレート

ペルソナ情報を埋め込み、「賛成」「反対」「どちらでもない」の三択で回答を求めるプロンプトを構成する。

```
1 def create_prompt(persona, question):
2     return f"""あなたは以下の人物です。
3     年齢: {persona['age']}
4     職業: {persona['occupation']}
5     政治的傾向: {persona['political_leaning']}
6
7     質問: {question}
8     「賛成」「反対」「どちらでもない」のいずれかで回答し、
9     理由を簡潔に述べてください。
10    回答: """
```

政策質問

本チュートリアルでは「消費税を現在の10%から15%に引き上げることに賛成ですか？」を質問とする。

3.3 実行結果

12ペルソナ × 3回 = 計36件の応答を収集した。図4に全体の回答分布を、図5に政治的傾向別の分布を示す。

図4 LLM 合成調査: 消費税引き上げに対する回答分布

図5 政治的傾向別の回答分布

3.4 考察

LLM 合成調査は、実際の世論調査と比較して以下の特徴を持つ。

- 利点: コストが低く、迅速に大量の仮想回答を生成できる。
- 課題: LLM の訓練データに起因するバイアスが結果に反映される。
- 推奨: 実際の調査データとの比較検証が不可欠である。

GPU 環境では Llama 3、Mistral、Gemma 2 等の大規模モデルを使用することで、より高品質な回答生成が可能になる。

4 自然言語処理

4.1 概要

Hugging Face の事前学習済みモデルを用いて、政治テキストの感情分析 (Sentiment Analysis) とテキスト間の意味的類似度分析を行う。感情分析には DistilBERT[6] (SST-2 データセットでファインチューニング済み) を、テキスト埋め込みには Sentence-BERT[7] の all-MiniLM-L6-v2 モデルを使用する。なお、本チュートリアルでは英語モデルを日本語テキストに適用しており、判定精度は限定的である。実際の研究では日本語対応モデルの使用を推奨する*7。

4.2 感情分析

10 件の日本語政治テキスト (ポジティブ 5 件・ネガティブ 5 件) に対して、distilbert/distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english モデルによる感情分析を実行した。

*7 例えば nlp-waseda/roberta-large-japanese-sentiment 等。

```
1 from transformers import pipeline
2
3 classifier = pipeline(
4     "sentiment-analysis",
5     model="distilbert/distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english",
6     device=device_id,
7 )
8 results = classifier(texts)
```

図 6 に各テキストのセンチメントスコアを示す。正（右）がポジティブ、負（左）がネガティブである。

図 6 政治テキストの感情分析結果

4.3 テキスト埋め込みと類似度分析

`sentence-transformers` ライブラリの `all-MiniLM-L6-v2` モデルを使って各テキストの埋め込みベクトル（384 次元）を計算し、コサイン類似度で文章間の意味的類似性を測定した。

```
1 from sentence_transformers import SentenceTransformer
2
3 model = SentenceTransformer("all-MiniLM-L6-v2")
4 embeddings = model.encode(texts, convert_to_numpy=True)
5
6 # コサイン類似度行列
7 norms = np.linalg.norm(embeddings, axis=1, keepdims=True)
8 sim_matrix = (embeddings / norms) @ (embeddings / norms).T
```

図 7 にテキスト間のコサイン類似度ヒートマップを示す。

4.4 GPU ベンチマーク

50 テキスト (10 テキスト × 5 重複) の感情分析にかかる処理時間を測定した。CPU 環境での処理時間は 28.9 秒であった。GPU (A4000 以上) を使用することで数倍の高速化が期待される (推定)。大量のテキストデータ (国会議事録、ニュース記事等) を分析する場合、GPU アクセラレーションは不可欠となる。

5 ソーシャルネットワーク分析

5.1 概要

NetworkX[9] を用いたネットワーク分析の基本手法を学ぶ。Zachary 空手クラブネットワーク [8] の基本統計量・コミュニティ検出を行い、Barabási-Albert スケールフリーネットワーク [10] 上での情報拡散をシミュレートする。コミュニティ検出には Louvain 法 [11] を、情報拡散には SIR モデル*8を用いる。

*8 Kermack, W. O. & McKendrick, A. G. (1927). A contribution to the mathematical theory of epidemics. *Proceedings of the Royal Society A*, 115(772), 700–721.

5.2 Zachary 空手クラブネットワーク

基本統計量

表 3 空手クラブネットワークの基本統計量

指標	値
ノード数	34
エッジ数	78
密度	0.1390
平均クラスタ係数	0.5706

中心性分析

次数中心性、媒介中心性、近接中心性、固有ベクトル中心性の 4 指標を計算した。いずれの指標でもノード 33 と 0 (クラブの 2 人のリーダーに対応) が上位に位置し、ネットワークのハブ的役割を果たしていることが確認された。

コミュニティ検出

Louvain 法 [11] によるコミュニティ検出を適用した結果、モジュラリティ 0.4439 で 4 つのコミュニティが検出された (図 8)。

図 8 Louvain 法によるコミュニティ検出結果

5.3 スケールフリーネットワーク

Barabási-Albert モデル ($n = 500, m = 3$) で生成したスケールフリーネットワークの次数分布を図 9 に示す。両対数プロットで近似的に直線となり、べき乗則に従う次数分布が確認される。

図 9 Barabási-Albert ネットワークの次数分布 (両対数プロット)

5.4 SIR 情報拡散シミュレーション

SIR (Susceptible-Infected-Recovered) モデルを用いて、ネットワーク上の情報拡散をシミュレートした。ハブノード (最大次数 66) とランダムノードから拡散を開始し、パターンの違いを比較した (図 10)。

図 10 SIR 情報拡散シミュレーション (左: ハブノード起点、右: ランダムノード起点)

ハブノードから拡散を開始した場合、最終的な回復者数は 428 (全 500 ノード中) に達し、ほぼ全体に情報が拡散した。一方、ランダムノードからの拡散はより限定的であった。この結果は、インフルエンサーの存在がネットワーク上の情報伝播に及ぼす影響を定量的に示している。

6 ベイズ推定

6.1 概要

NumPyro[13] と JAX[14] を用いて階層ベイズモデルを構築し、MCMC（マルコフ連鎖モンテカルロ法）でパラメータを推定する。モデル設計は Gelman et al. [12] の階層モデルの枠組みに基づき、サンプリングには NUTS（No-U-Turn Sampler） [15] を使用する。

6.2 合成データ

5つの年代グループ（20代～60代以上）に対して、異なる「真の支持率」を設定し、ベルヌーイ分布から合成アンケートデータを生成した（表4）。

表4 合成アンケートデータの設定

グループ	人数	真の支持率	標本支持率
20代	100	0.70	0.720
30代	150	0.55	0.533
40代	200	0.45	0.445
50代	150	0.35	0.347
60代以上	100	0.30	0.250

6.3 階層ベイズモデル

以下の階層構造を持つモデルを定義した。

$$\alpha \sim \text{HalfNormal}(5) \quad (1)$$

$$\beta \sim \text{HalfNormal}(5) \quad (2)$$

$$\theta_k \sim \text{Beta}(\alpha, \beta) \quad (k = 1, \dots, K) \quad (3)$$

$$y_i \sim \text{Bernoulli}(\theta_{g(i)}) \quad (4)$$

ここで $K = 5$ はグループ数、 $g(i)$ は個人 i が属するグループである。階層モデルにより、データの少ないグループでも他グループの情報を借りて安定した推定（部分プーリング）が可能になる。

```
1 def model(group_ids, N_groups, obs=None):
2     alpha = numpyro.sample("alpha", dist.HalfNormal(5.0))
3     beta = numpyro.sample("beta", dist.HalfNormal(5.0))
4     with numpyro.plate("groups", N_groups):
5         theta = numpyro.sample("theta", dist.Beta(alpha, beta))
6     numpyro.sample("obs", dist.Bernoulli(theta[group_ids]), obs=obs)
```

6.4 MCMC 推定結果

NUTS (No-U-Turn Sampler) により、ウォームアップ 1000 ステップ、サンプル 2000 で推定を行った。CPU での推定時間は 17.96 秒であった。GPU を使用することで大幅な高速化が期待される (推定^{*9})。

表 5 事後推定結果

グループ	事後平均	事後 SD	95% 信用区間	真値
20 代	0.683	0.043	[0.594, 0.762]	0.70
30 代	0.533	0.038	[0.459, 0.609]	0.55
40 代	0.449	0.034	[0.383, 0.518]	0.45
50 代	0.355	0.038	[0.282, 0.432]	0.35
60 代以上	0.276	0.044	[0.195, 0.367]	0.30

すべてのグループで真値が 95% 信用区間に含まれており、モデルの推定精度が確認された。図 11 に事後分布のバイオリンプロットを、図 12 に真値との比較を示す。

図 11 グループ別支持率の事後分布 (赤点は真値)

^{*9} GPU 環境での MCMC 推定時間は本環境では未測定。JAX の GPU バックエンドにより数倍~10 倍程度の高速化が報告されている。

図 12 真値 vs ベイズ推定値 (95% 信用区間付き)

7 画像の社会科学的分析

7.1 概要

事前学習済みの畳み込みニューラルネットワーク (CNN) を用いて、都市環境の画像分類と特徴量抽出を行う。ResNet-50[16] を使用し、ImageNet^{*10} の 1000 クラスでの分類と、2048 次元の特徴量ベクトルによる画像間類似度分析を実施する。街路画像による都市環境の定量的評価は Naik et al. [17] の手法を参考にした。

7.2 モデルと前処理

```
1 import torchvision.models as models
2
3 weights = models.ResNet50_Weights.DEFAULT
4 model = models.resnet50(weights=weights)
5 model.eval()
6 preprocess = weights.transforms()
```

7.3 サンプル画像と分類結果

3 種類の都市シーン (ビル街・公園・街路) の合成画像を生成し、Top-5 予測を行った。図 13 に結果を示す。

^{*10} Deng, J. et al. (2009). ImageNet: A large-scale hierarchical image database. *CVPR*.

図 13 ResNet-50 による画像分類結果 (Top-5 予測)

合成画像であるため ImageNet クラスとの対応は間接的だが、モデルが画像の構造的特徴を捉えていることが確認できる。実際の街路写真ではより適切な分類結果が得られる。

7.4 特徴量抽出と類似度分析

ResNet-50 の最終全結合層を除去し、2048 次元の特徴量ベクトルを抽出した。画像間のコサイン類似度を計算し、ヒートマップとして可視化した (図 14)。

図 14 画像特徴量間のコサイン類似度ヒートマップ

公園と街路の類似度 (0.889) は、ビル街との類似度 (0.762–0.839) よりも高い値を示した。これらの特徴量は、クラスタリングや回帰分析の説明変数として活用でき、都市環境の定量的比較に有用である。

7.5 実際の研究への応用

- Google Street View や自治体オープンデータからの街路画像の大規模分析
- 独自カテゴリ（住宅地・商業地・工業地帯等）でのファインチューニング
- 特徴量を用いた地域間比較や時系列変化の分析

GPU の推奨構成は、小規模実験では Free GPU (M4000)、中規模分析では A4000/A5000、大規模分析とファインチューニングには A100 を推奨する。

8 Paperspace CLI ツール

`pspace` は Paperspace が提供する公式のコマンドラインツールである。Web コンソールを開かずにターミナルから GPU マシンの作成・起動・停止、プロジェクトやシークレットの管理、テンプレート・スナップショットによる環境の保存・復元、さらにアプリケーションのデプロイまでを一貫して操作できる。シェルスクリプトや CI/CD パイプラインに組み込むことで、研究環境の構築・破棄を自動化することも可能である。

本章では `pspace` のインストールから主要コマンドのリファレンス、計算社会科学の研究ワークフローにおける活用法までを解説する。内容は Paperspace 公式 CLI リファレンス^{*11}に基づく。

8.1 利用開始の準備

CLI を使用するには、事前に以下の準備が必要である。

1. <https://console.paperspace.com> でアカウントを作成する。
2. ダッシュボードからチーム (Team) とプロジェクト (Project) を作成する。
3. API キーを取得する : Account Settings → API Keys → Create API Key.

Paperspace では、リソースはチーム単位で管理される。プロジェクトはチーム内の論理的なグループであり、マシンやデプロイメント、シークレットを整理するために使用する。

8.2 インストールと認証

インストール

macOS、Linux、Windows (WSL) のいずれでも以下のコマンドでインストールできる。

```
curl -fsSL https://paperspace.com/install.sh | sh
```

インストール後、`pspace --help` でヘルプを確認できる。CLI のアップグレードは `pspace upgrade` で行う。

認証

^{*11} <https://docs.digitalocean.com/reference/paperspace/pspace/>

```
# 方法 1: API キーによるログイン (推奨)
pspace login <YOUR_API_KEY>

# 方法 2: コマンド実行時に --api-key フラグで指定
pspace machine list --api-key <YOUR_API_KEY>
```

設定の管理

CLI の設定は `~/.paperspace/config.toml` に保存される。

```
# 現在の設定を確認
pspace config

# チーム設定の確認・変更
pspace config get team
pspace config set team "my-team"

# プロジェクト設定
pspace config set projects "my-project-id"
```

8.3 pspace CLI コマンドリファレンス

表 6 に pspace CLI の全コマンドカテゴリを示す。

表 6 pspace CLI のコマンドカテゴリ一覧

コマンド	説明
machine	GPU/CPU マシンの作成・起動・停止・削除
project	プロジェクトの作成・一覧・リンク
deployment	アプリケーションのデプロイ管理
secret	API キー等の機密情報の管理
template	マシンテンプレート (ディスクイメージ) の管理
snapshot	マシンのスナップショット作成・復元
startup-script	マシン起動時に実行するスクリプトの管理
autoscaling-group	オートスケーリンググループの管理
private-network	プライベートネットワークの管理
public-ip	固定パブリック IP の管理
shared-drive	共有ドライブの管理
config	CLI 設定 (チーム・プロジェクト等)
login / logout	認証の管理
up	アプリの設定ファイルに基づくデプロイ
upgrade	CLI 自体のアップグレード

マシン管理 (pspace machine)

マシン管理は Paperspace の最も基本的な操作である。

表7 pspace machine サブコマンド

サブコマンド	説明
create	新規マシンの作成
list	チーム内のマシン一覧を表示
get	指定マシンの詳細を取得
update	マシンの設定を変更
start	マシンを起動 (課金開始)
stop	マシンを停止 (課金停止)
restart	マシンを再起動
delete	マシンを削除

マシン作成の具体例を以下に示す。

```
# GPU マシンの作成
pspace machine create \
  --name "css-experiment" \
  --machine-type "A4000" \
  --template-id "t0nspur5" \
  --region "NY1" \
  --disk-size 50 \
  --auto-shutdown-enabled \
  --auto-shutdown-timeout 1 \
  --start-on-create

# マシン一覧 (名前と更新日時のみ表示)
pspace machine list -F name -F dtModified

# マシンの起動・停止
pspace machine start <machine-id>
pspace machine stop <machine-id>
```

create の主要フラグを表 8 にまとめる。

表 8 pspace machine create の主要フラグ

フラグ	説明	必須
--name, -n	マシン名	✓
--machine-type	マシンタイプ (A4000, A100 等)	✓
--template-id	テンプレート ID	✓
--region	リージョン (NY1, AMS1 等)	✓
--disk-size	ディスクサイズ (GB)	✓
--auto-shutdown-enabled	アイドル時の自動停止を有効化	
--auto-shutdown-timeout	自動停止までの時間 (時間単位)	
--start-on-create	作成後すぐに起動	
--startup-script-id	起動時スクリプトの ID	
--network-id	プライベートネットワーク ID	

プロジェクト管理 (pspace project)

プロジェクトはリソースを論理的にグループ化する単位である。

```
# プロジェクト一覧
pspace project list -F id -F name -F dtCreated

# プロジェクトの作成
pspace project create "css-research-2025"

# ローカルディレクトリとプロジェクトのリンク
# (以後、同ディレクトリでは --project-id の指定が不要になる)
pspace project link <project-id>
```

シークレット管理 (pspace secret)

外部サービスの API キーやパスワード等の機密情報を Paperspace 上に安全に保存し、ワークロードに環境変数として注入できる。シークレットの値自体は外部サービス側で発行する必要がある。pspace secret はその値を Paperspace に登録・管理するコマンドである。

以下の例では、Hugging Face^{*12} で発行したアクセストークンを Paperspace のシークレットとして登録している。これにより、Paperspace のマシン上で環境変数 HF_TOKEN として自動的に利用可能になり、ゲート付きモデル (Llama 3 等) のダウンロードが認証なしで行える。

```
# Hugging Face トークンをプロジェクトレベルで登録
# (トークンは事前に https://huggingface.co/settings/tokens で発行)
pspace secret create HF_TOKEN "hf_XXXXXXXXXXXX"

# チーム全体で共有するシークレット (--global フラグ)
pspace secret create HF_TOKEN "hf_XXXXXXXXXXXX" --global
```

*12 <https://huggingface.co/settings/tokens>

```
# シークレット一覧
pspace secret list

# シークレットの更新・削除
pspace secret update HF_TOKEN "hf_new_value"
pspace secret delete HF_TOKEN
```

テンプレートとスナップショット

テンプレートは再利用可能なマシンイメージであり、スナップショットは特定時点のディスク状態を保存する。

```
# 既存マシンからテンプレートを作成
pspace template create \
  --name "css-env-pytorch" \
  --machine-id <machine-id>

# テンプレート一覧
pspace template list -F name -F dtModified

# スナップショットの作成
pspace snapshot create \
  --name "before-experiment" \
  --machine-id <machine-id>

# スナップショットからマシンを復元
pspace snapshot restore <snapshot-id>
```

スタートアップスクリプト

マシンの起動時に自動実行されるスクリプトを登録できる。環境セットアップの自動化に有用である。

```
# スクリプトの作成（初回起動時のみ実行）
pspace startup-script create \
  --name "setup-python-env" \
  --script "curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh && uv python
  install 3.14" \
  --run-once

# マシンへの割り当て
pspace startup-script assign <script-id> \
  --machine-id <machine-id>
```

デプロイメント (pspace up)

pspace up コマンドは、設定ファイル (YAML/JSON/TOML) に基づいてアプリケーションをデプロイする。

```
# デフォルトの設定ファイルを自動検出してデプロイ
pspace up

# 設定ファイルを指定してデプロイ
pspace up -c paperspace.yaml
```

設定ファイルが未指定の場合、`paperspace.yaml`、`paperspace.json`、`.paperspace/app.yaml`等の順で自動検索される。

グローバルフラグ

すべての `pspace` コマンドで以下のフラグが利用可能である。

表9 グローバルフラグ

フラグ	説明
<code>--api-key</code>	API キーを直接指定（認証済みの場合は不要）
<code>--json, -j</code>	出力を JSON 形式にする（スクリプトでのパース用）
<code>--log-level, -l</code>	ログレベル (debug, info, warning, error, critical)
<code>--help, -h</code>	ヘルプの表示

注意: かつて提供されていた `gradient CLI` (Notebook・Workflow・モデル管理用) は、2024 年 7 月 15 日をもって廃止された。Notebook の作成・管理は Paperspace Web コンソール (<https://console.paperspace.com>) から行うこと。

8.4 研究ワークフロー例

計算社会科学の研究セッションにおける典型的な CLI の使い方を示す。

パターン A: `pspace` で VM を使う場合

```
# 1. マシン一覧の確認
pspace machine list -F name -F state -F machineType

# 2. マシンを起動
pspace machine start <machine-id>

# 3. SSH で接続して作業
ssh paperspace@<machine-ip>

# 4. 作業終了後、必ずマシンを停止（課金停止）
pspace machine stop <machine-id>
```

パターン B: 研究環境の再現可能なセットアップ

スタートアップスクリプトとテンプレートを組み合わせることで、再現可能な研究環境を構築できる。

```
# 1. 環境構築用スクリプトを登録
pspace startup-script create \
  --name "css-setup" \
  --script "curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh && git clone
    <repo-url> ~/workspace" \
  --run-once

# 2. スクリプト付きでマシンを作成
pspace machine create \
  --name "css-gpu-env" \
  --machine-type "A4000" \
  --template-id <ubuntu-template> \
  --region "NY1" \
  --disk-size 50 \
  --startup-script-id <script-id> \
  --auto-shutdown-enabled \
  --auto-shutdown-timeout 2

# 3. 環境が完成したらテンプレート化して再利用
pspace template create \
  --name "css-ready-env" \
  --machine-id <machine-id>
```

8.5 コスト管理のベストプラクティス

GPU クラウドでは不要リソースの放置が最大のコストリスクである。以下のプラクティスを推奨する。

1. 作業後は必ず停止: `pspace machine stop <id>`。停止中はストレージ料金のみ課金される。
2. オートシャットダウンの有効化: マシン作成時に `--auto-shutdown-enabled --auto-shutdown-timeout 1` を指定し、1 時間のアイドルで自動停止させる。
3. 不要リソースの削除: 使い終わった VM は `pspace machine delete` でストレージ課金も含めて完全に削除する。
4. 適切なマシン選択: 小規模実験は Free GPU (M4000)、大規模実験のみ A100/H100 を使用する。
5. 定期的な稼働確認: `pspace machine list` で起動中のマシンを把握する。 `--json` フラグを使えばスクリプトで自動チェックも可能である。
6. スナップショットの活用: 長期間使わない環境はスナップショットを取って VM を削除し、必要時に復元する。

8.6 DigitalOcean MCP サーバーとの連携

MCP (Model Context Protocol)^{*13} は、AI アシスタント (Claude、Cursor、VS Code Copilot 等) が外部ツールや API と連携するための標準プロトコルである。DigitalOcean は MCP サーバー^{*14}を提供しており、AI アシスタントとの対話を通じてインフラリソースを管理できる。

利用可能なサービス

2026 年 4 月時点で、DigitalOcean MCP サーバーは以下のサービスに対応している。

表 10 DigitalOcean MCP サーバーの対応サービス

サービス	説明
App Platform	アプリのデプロイ・ビルド・環境変数の管理
Droplets	仮想マシンの作成・制御・スナップショット
Kubernetes	クラスタの管理・ワークロードのデプロイ
Databases	マネージド DB の管理・ユーザー作成・バックアップ
Spaces	S3 互換オブジェクトストレージのアクセスキー管理
Networking	ドメイン・DNS・ファイアウォール・ロードバランサー
Accounts	アカウント情報・課金履歴・SSH 鍵
Marketplace	1-Click アプリケーションのデプロイ

注意: 2026 年 4 月時点では、Paperspace の GPU マシン管理は MCP サーバーの対応サービスに含まれていない。Paperspace のリソース管理には引き続き `pspace CLI` を使用する。DigitalOcean による Paperspace の統合が進んでいるため、今後 MCP サーバーに Paperspace のツールが追加される可能性がある。

設定方法

MCP サーバーにはリモート接続とローカル実行の 2 つの方式がある。

■リモート MCP (推奨) DigitalOcean がホストする MCP サーバーに接続する方式である。MCP クライアント (Claude Code、VS Code 等) の設定ファイルにエンドポイント URL と API トークンを記述する。

Listing 1 リモート MCP の設定例 (mcp.json)

```
{
  "mcpServers": {
```

^{*13} <https://modelcontextprotocol.io/>

^{*14} <https://docs.digitalocean.com/reference/mcp/>

```
"digitalocean-droplets": {
  "url": "https://droplets.mcp.digitalocean.com/mcp",
  "headers": {
    "Authorization": "<YOUR_DO_API_TOKEN>"
  }
}
```

■ローカル MCP Node.js (v18 以上) 環境で `npx` を使ってローカルに MCP サーバーを起動する方式である。

Listing 2 ローカル MCP の設定例 (mcp.json)

```
{
  "mcpServers": {
    "digitalocean": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@digitalocean/mcp",
        "--services", "droplets,apps"],
      "env": {
        "DIGITALOCEAN_API_TOKEN": "<YOUR_DO_API_TOKEN>"
      }
    }
  }
}
```

活用例

MCP を設定すると、AI アシスタントに自然言語で指示してインフラを操作できる。

- 「nyc3 リージョンに 4GB RAM の Droplet を作成して」
- 「稼働中の全 Droplet の一覧を表示して」
- 「production-db の接続情報を教えて」
- 「使っていない Droplet のスナップショットを取って削除して」

MCP は `pspace CLI` を補完するツールとして位置づけられる。Paperspace の GPU マシンは `pspace CLI` で管理し、その他の DigitalOcean リソース (ストレージ、ネットワーク等) は MCP 経由で AI アシスタントから操作する、という使い分けが現時点では有効である。

9 Paperspace と Google Colab の比較

本章では、Paperspace と Google Colab^{*15} の料金・機能を比較する。以下の情報は 2026 年 4 月時点の公開情報に基づく^{*16}。料金体系は変更される可能性があるため、最新情報は各公式サイトを

^{*15} <https://colab.research.google.com/>

^{*16} Paperspace: <https://www.paperspace.com/pricing>, Google Colab: <https://colab.research.google.com/signup>

参照されたい。

9.1 料金体系

表 11 サブスクリプションプランの比較

サービス	プラン	月額	主な特典
Google Colab	Free	\$0	T4 GPU (可用性保証なし)
Google Colab	Pro	\$9.99	100 CU/月、GPU 優先アクセス
Google Colab	Pro+	\$49.99	500 CU/月、24h セッション、バックグラウンド実行
Paperspace	Free	\$0	Free GPU (6h 制限)、5 GB ストレージ
Paperspace	Pro	\$8	15 GB ストレージ、GPU 種別拡大
Paperspace	Growth	\$39	50 GB ストレージ、A100/H100 アクセス

Colab は月額サブスクリプション + Compute Unit (CU) 消費制、Paperspace は月額サブスクリプション + GPU 時間課金 (従量制) という異なる課金モデルを採用している。

9.2 GPU コスト比較

表 12 GPU 時間あたりのコスト比較 (概算)

GPU	VRAM	Colab (CU 換算)	Paperspace
T4	16 GB	~\$0.20/hr	—
L4	22.5 GB	~\$0.48/hr	—
A4000	16 GB	—	\$0.76/hr
A5000	24 GB	—	\$1.38/hr
A6000	48 GB	—	\$1.89/hr
A100 (40 GB)	40 GB	~\$1.50/hr	\$3.09/hr
A100 (80 GB)	80 GB	~\$1.50/hr	\$3.18/hr
H100	80 GB	—	\$5.95/hr

Colab は A100 が CU 換算で約 \$1.50/hr と安価であるが、GPU の可用性が保証されず、セッション時間にも制限がある。Paperspace は同等 GPU で 2~3 倍のコストだが、確実に指定した GPU を利用でき、時間制限もない。

9.3 月額コストのシミュレーション

典型的な利用シナリオにおける月額コストの目安を表 13 に示す。

表 13 利用シナリオ別の月額コスト概算

シナリオ	Colab Pro	Paperspace Growth
軽い実験のみ (週 2-3 時間)	\$0 (無料枠)	\$0 (無料枠)
T4/A4000 を週 10 時間	~\$18/月	~\$69/月
A100 を月 20 時間	~\$40/月	~\$101/月

9.4 機能比較

表 14: 機能の詳細比較

項目	Google Colab	Paperspace
インターフェース	Jupyter Notebook (ブラウザ)	VM (SSH) + Notebook (ブラウザ)
SSH アクセス	不可 (Consumer 版)	可能 (完全な Linux VM)
最大セッション時間	12h (Free/Pro)、24h (Pro+)	制限なし (VM は起動し続ける)
バックグラウンド実行	Pro+ のみ	VM なら常時可能
マルチ GPU	不可 (Consumer 版)	最大 8 GPU (A100×8 等)
GPU 選択	リクエストのみ (保証なし)	指定可能 (在庫次第)
永続ストレージ	Google Drive (15 GB 無料)	VM ディスク (50 GB~2 TB)、共有ドライブ
カスタム環境	制限あり (コンテナ固定)	自由 (任意の OS・パッケージ)
CLI / 自動化	限定的	pspace CLI で完全自動化可能
チーム管理	Enterprise のみ	プロジェクト・チーム・シークレット管理
スナップショット	なし	あり (環境の保存・復元)
テンプレート	なし	あり (再利用可能なマシンイメージ)

9.5 用途別の推奨

表 15 用途別の推奨プラットフォーム

用途	推奨	理由
探索的分析・プロトタイピング	Colab	無料で即座に開始、Drive 連携
授業・ワークショップ	Colab	セットアップ不要、ブラウザのみ
長時間の学習・MCMC	Paperspace	セッション制限なし
大規模モデル (LLM 微調整)	Paperspace	マルチ GPU、大容量 VRAM
再現可能な研究環境	Paperspace	テンプレート・スナップショット
カスタム環境・デーモン実行	Paperspace	SSH で完全な Linux 環境
コスト最小で GPU を試す	Colab	無料枠の T4 で十分なケースが多い

総括: Colab は「手軽さ」と「低コスト」が最大の強みであり、無料で GPU にアクセスでき Google Drive との統合も便利である。一方で、セッション制限・GPU 保証なし・カスタマイズ性の低さが制約となる。Paperspace は「自由度」と「安定性」が強みであり、SSH で完全な Linux VM を操作でき、長時間実行やマルチ GPU、環境のテンプレート化が可能である。計算社会科学の研究においては、探索的な分析やプロトタイピングには Colab を、本格的な計算実験には Paperspace を使い分けることを推奨する。

10 まとめと発展

本稿では、Paperspace GPU クラウドを活用した計算社会科学の 7 つの分析手法と CLI ツールの活用法を 8 つのチュートリアル形式で解説し、Google Colab との比較を通じて GPU クラウドの選択指針を示した。表 16 に各チュートリアルの要点をまとめる。

表 16 チュートリアル一覧

番号	テーマ	主要ライブラリ	GPU の効果
01	環境セットアップ	PyTorch	行列演算 100~300 倍 *
02	ABM	Mesa, matplotlib	CPU で十分
03	LLM 合成調査	transformers	推論の大幅高速化 *
04	自然言語処理	transformers, sentence-transformers	推論の高速化 *
05	ネットワーク分析	NetworkX	CPU で十分
06	ベイズ推定	NumPyro, JAX	MCMC の高速化 *
07	画像分析	torchvision	推論・学習の高速化 *
08	CLI ツール・MCP 連携	pspace CLI, DigitalOcean MCP	—

* GPU の効果は一般的な報告値に基づく推定。本チュートリアルは CPU 環境で実行。

10.1 発展課題

1. **ABM**: より大規模な格子空間やネットワーク構造上での Schelling モデルの拡張
2. **LLM**: Llama 3, Mistral 等の大規模モデルを用いた本格的な合成調査
3. **NLP**: 日本語特化モデル (例: BERT 日本語版) の使用、BERTopic によるトピックモデリング
4. ネットワーク: 実データ (Twitter/X, 国会議員の共同提案ネットワーク等) での分析
5. ベイズ推定: 多階層モデル、時系列モデル、因果推論モデルへの拡張
6. 画像分析: 実画像データセットでのファインチューニング、GAN による合成画像生成

10.2 再現性の確保

本チュートリアルすべてのコードは GitHub リポジトリとして公開されており、PEP 723 に準拠した依存関係宣言により、以下のコマンドで再現可能である。

```
# リポジトリのクローン
git clone https://github.com/katzkawai/kklab-paperspace-tutorialas.git
cd kklab-paperspace-tutorialas

# 任意のチュートリアルを実行
uv run tutorials/01_setup.py
uv run tutorials/02_abm.py
# ...
```

参考文献

- [1] Schelling, T. C. (1971). Dynamic models of segregation. *Journal of Mathematical Sociology*, 1(2), 143–186.
- [2] Kazil, J., Masad, D., & Crooks, A. (2020). Utilizing Python for agent-based modeling: The Mesa framework. In *Social, Cultural, and Behavioral Modeling* (pp. 308–317). Springer.
- [3] Argyle, L. P., Busby, E. C., Fulda, N., Gubler, J. R., Rytting, C., & Wingate, D. (2023). Out of one, many: Using language models to simulate human samples. *Political Analysis*, 31(3), 337–351.
- [4] Horton, J. J., Filippas, A., & Manning, B. S. (2023). Large language models as simulated economic agents: What can we learn from *homo silicus*? NBER Working Paper No. 31122.
- [5] Wolf, T. et al. (2020). Transformers: State-of-the-art natural language processing. In *Proceedings of EMNLP: System Demonstrations* (pp. 38–45).
- [6] Sanh, V., Debut, L., Chaumond, J., & Wolf, T. (2019). DistilBERT, a distilled version of BERT: Smaller, faster, cheaper and lighter. *arXiv preprint arXiv:1910.01108*.
- [7] Reimers, N. & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. In *Proceedings of EMNLP-IJCNLP* (pp. 3982–3992).

- [8] Zachary, W. W. (1977). An information flow model for conflict and fission in small groups. *Journal of Anthropological Research*, 33(4), 452–473.
- [9] Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. In *Proceedings of the 7th Python in Science Conference* (pp. 11–15).
- [10] Barabási, A.-L. & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439), 509–512.
- [11] Blondel, V. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10), P10008.
- [12] Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis* (3rd ed.). Chapman & Hall/CRC.
- [13] Phan, D., Pradhan, N., & Jankowiak, M. (2019). Composable effects for flexible and accelerated probabilistic programming in NumPyro. *arXiv preprint arXiv:1912.11554*.
- [14] Bradbury, J. et al. (2018). JAX: Composable transformations of Python+NumPy programs. <http://github.com/google/jax>.
- [15] Hoffman, M. D. & Gelman, A. (2014). The No-U-Turn Sampler: Adaptively setting path lengths in Hamiltonian Monte Carlo. *Journal of Machine Learning Research*, 15(1), 1593–1623.
- [16] He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 770–778).
- [17] Naik, N., Philipoom, J., Raskar, R., & Hidalgo, C. (2014). Streetscore — predicting the perceived safety of one million streetscapes. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops* (pp. 793–799).
- [18] Salganik, M. J. (2018). *Bit by Bit: Social Research in the Digital Age*. Princeton University Press.